

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ZISWAF PASA LEMBAGA FILANTROPI ISLAM : STUDI PADA BAITUL MAAL MUNZALAN KALIMANTAN BARAT

**Nariah Hatimah¹, Hana Vilonia Calista², Arzi Ananta³, Nadya Cahya Kamila⁴, Ahmad
Deki Andre Riski⁵, Dr. Samsul Hidayat, S.AG. MA⁶, Dewi Puryanti, S.E.I⁷**

¹²³⁴⁵Program Studi S1 Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam,
Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Email Penulis Korespondensi : arziananta27@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis sistem manajemen zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) pada Lembaga Baitulmaal Munzalan Indonesia (LBMI), lembaga filantropi Islam berbasis masjid yang berkembang di Pontianak, Kalimantan Barat. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus, penelitian ini mengkaji implementasi pengelolaan ZISWAF, strategi dan program unggulan, serta tantangan dan peluang yang dihadapi. Hasil menunjukkan bahwa LBMI menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui pelaporan berkala, edukasi keagamaan, serta pelibatan aktif komunitas dalam program sosial, pendidikan, dan kemanusiaan. Inovasi berbasis komunitas dan pemanfaatan media sosial menjadi strategi kunci dalam distribusi dan pelaporan dana. Tantangan yang dihadapi meliputi peningkatan ekspektasi publik, kebutuhan akan sistem tata kelola yang lebih terstruktur, dan persaingan antar lembaga ZISWAF. Untuk menjaga kepercayaan dan efektivitas program, LBMI terus melakukan pembenahan internal, pembinaan spiritual pengelola, serta kolaborasi eksternal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi teknologi digital, dan sinergi dengan berbagai pihak guna mendukung keberlanjutan pengelolaan ZISWAF yang amanah, profesional, dan berkeadilan sosial.

Kata Kunci : ZISWAF, Manajemen Zakat, LBMI, Transparansi, Pemberdayaan Umat

ABSTRACT

This study aims to analyze the zakat, infaq, sedekah, and waqf (ZISWAF) management system at the Indonesian Baitulmaal Munzalan Institution (LBMI), a mosque-based Islamic philanthropic institution developing in Pontianak, West Kalimantan. Using a qualitative approach through case studies, this study examines the implementation of ZISWAF management, its strategies and flagship programs, as well as the challenges and opportunities faced. The results show that LBMI applies the principles of transparency and accountability through regular reporting, religious education, and active community involvement in social, educational, and humanitarian programs. Community-based innovation and the use of social media are key strategies in the distribution and reporting of funds. Challenges faced include increasing public expectations, the need for a more structured governance system, and competition between ZISWAF institutions. To maintain trust and program effectiveness, LBMI continues to undertake internal improvements, spiritual development of managers, and external collaboration. This study recommends strengthening human resource capacity, optimizing digital technology, and synergizing with various parties to support the sustainability of ZISWAF management that is trustworthy, professional, and socially just.

Keywords: ZISWAF, Zakat Management, LBMI, Transparency, Empowerment of the Community

PENDAHULUAN

Di Indonesia, pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya untuk individu yang lebih membutuhkan. Banyak lembaga yang dikembangkan untuk mengelola ZISWAF, salah satunya adalah Baitulmaal Munzalan Indonesia yang memiliki cabang di kabupaten Kuburaya Kalimantan Barat. Baitulmaal Munzalan Indonesia (Pusat) merupakan Yayasan yang berlokasi di Jl. Sei Raya Dalam Gg. Imaduddin, Sungai Raya, Kec. Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Baitul maal Munzalan Indonesia menjadi Mitra Ziswaf yang mengelola dana umat untuk mensejahterakan umat. Tidak hanya itu Baitulmaal Munzalan Indonesia Cabang Pusat memiliki program salah satunya adalah Gerakan Infaq Beras (GIB) yang sudah berjalan dengan baik dan menghimpun banyak penerima manfaat. Penghimpunan dana yang dilakukan Baitulmaal Munzalan Indonesia Cabang Pusat dilakukan dengan offline dan online. (Inryani & Hasbi, 2025)

Dengan memahami proses ini, diharapkan dapat ditemukan model yang lebih baik bagi lembaga amil dalam mengelola infaq, serta memberikan saran untuk peningkatan praktik akuntansi di lembaga amil ZISWAF lainnya. Dari sisi manfaat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat mengenai pentingnya transparansi dalam pengelolaan infaq, serta memberikan pemahaman kepada pengelola lembaga mengenai best practices dalam pengakuan dan pengukuran infaq termasuk infaq beras. Hal ini penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ZISWAF, sekaligus mendukung keberlanjutan lembaga amil di masa mendatang. (Inryani &, 2025)

Sementara itu Erziaty (2015) melalui penelitiannya tentang potensi Masjid Kota Banjarbaru dalam rangka pengentasan

kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi mengungkapkan bahwa masjid memiliki ekonomi pontensian yang terkumpul melalui Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, para peneliti belum mengungkap potensi masjid dalam menghimpun dana masyarakat berupa zakat, infak dan sedekah secara profesional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai cara seperti: bantuan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), bantuan beras untuk pesantren, business center, dan beasiswa untuk masyarakat kurang mampu.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan kinerja pengurus masjid Kapal Munzalan di Pontianak, Kalimantan Barat yang bekerja secara profesional sehingga berhasil menjalankan program-program untuk mensejahterakan umat. Penulis berharap tulisan ini mampu menginspirasi para pengelola masjid untuk mengoptimalkan potensi masjid dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Dewan Masjid Indonesia menyatakan bahwa pada tahun 2013 terdapat sekitar 731.096 masjid dan musholla yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. Jumlah masjid sebesar itu memiliki potensi yang luar biasa jika dioptimalkan untuk meningkatkan perekonomian umat, dikelola secara profesional dana zakat, infak dan sedekahnya untuk kesejahteraan umat. (Wardi & Firmansyah, 2025)

Pentingnya pemberdayaan ekonomi masjid untuk meningkatkan kesejahteraan umat menjadi solusi yang belum dioptimalkan. Besarnya peluang dan potensi masjid untuk dikelola secara profesional demi kesejahteraan umat menjadi harapan pihak-pihak yang membutuhkan. Founder Enterprise Masjid, Beni Sulastiyo (2020) mengatakan saat ini jumlah masjid di Indonesia semakin banyak dan tersebar dari perkotaan hingga pelosok desa dan hal ini menjadi potensi yang harus dimaksimalkan dalam mengembalikan peran masjid untuk memajukan umat dan bangsa. Dia mengatakan bahwa Indonesia memiliki masjid terbanyak di dunia dengan perkiraan ada 70 ribu masjid dan musala di wilayah Kalimantan Barat saja. Dia meyakini bahwa sudah saatnya masjid menjadi sumber peradaban dalam berbagai hal karena keberadaan masjid telah melahirkan lembaga-lembaga kegiatan amal,

sosial atau ekonomi yang mapan dan keberadaan masjid juga telah melahirkan sekolah-sekolah atau perguruan tinggi yang berkualitas. Dia menambahkan bahwa masjid yang makmur berarti masjid yang dapat memenuhi kebutuhan jamaahnya, baik kebutuhan untuk melaksanakan ibadah ritual, kebutuhan untuk menimba ilmu pengetahuan, serta mampu memberikan solusi konkret bagi masyarakat.

Masjid Kapal Munzalan yang dipimpin oleh KH. Luqmanulhakim ini merupakan salah satu dari jutaan masjid di dunia yang menggunakan dua miliarder sebagai sumber inspirasi utamanya. Oleh pemimpin Masjid Kapal Munzalan KH. Luqmanulhakim, kedua gambar masjid billionare tersebut dicetak besar dan kemudian ditempel di dinding depan ruangan Masjid Kapal Munzalan. Selama delapan tahun, dua gambar ini menjadi "slide" yang menjadi dasar dalam berbagai diskusi, kajian, khutbah dan musyawarah para pegiat dakwah di Masjid Kapal Munzalan. Maka lahirlah puluhan lembaga dakwah dari masjid kecil yang terletak di gang sempit ini, termasuk Gerakan Infaq Beras (GIB) yang saat ini mampu menjembatani kebutuhan pangan tak kurang dari 180 ribu anak yatim dan para penghafal Alquran di Indonesia. (Wardi & Firmansyah, 2025)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Mencari dan mengumpulkan berbagai data dan informasi dari objek penelitian yakni Masjid kapal Munzalan Kubu Raya Kalimantan Barat. Adapun teknik yang digunakan adalah observasi, wawancara ke pengurus Masjid Kapal Munzalan dan mencari data dokumentasi dari Masjid Kapal Munzalan. Peneliti juga mengumpulkan data data dari sumber lain seperti data buku, jurnal, berita, dan laporan penelitian yang sesuai dengan masalah penelitian yang peneliti kaji. Analisis yang digunakan adalah mencari, mereduksi, menyajikan dan menganalisis data lalu menarik kesimpulan. (Wardi & Firmansyah, 2025)

Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

Studi Dokumentasi Peneliti mengumpulkan dan menganalisis dokumen resmi lembaga, seperti laporan keuangan, laporan kegiatan bulanan, dokumentasi program, dan konten media sosial resmi LBMI. Studi dokumentasi ini bertujuan untuk menelusuri pola transparansi, akuntabilitas, serta inovasi yang diterapkan dalam pengelolaan ZISWAF.

Wawancara: Peneliti melakukan wawancara semi-terstruktur dengan pengurus LBMI, staf terkait, relawan, donatur, dan penerima manfaat. Wawancara ini bertujuan untuk menggali perspektif, pengalaman, dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan ZISWAF, serta untuk memahami strategi komunikasi dan edukasi yang diterapkan oleh lembaga.

PROSEDUR PENGUMPULAN DATA

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengamati fenomena sosial yang sedang diteliti. Observasi juga berkaitan dengan usaha-usaha untuk merumuskan masalah dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada di lapangan. Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung mengenai proses pengakuan dan pengukuran akuntansi zakat infaq/sedekah yang diterapkan di Baitulmaal Munzalan Indonesia Cabang Pusat terkait pembahasan penelitian.

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang tidak secara langsung mengarah pada individu yang diteliti. Dokumen yang dianalisis bisa berupa dokumen resmi seperti surat keputusan, surat instruksi, serta dokumen informal seperti nota, dan surat pribadi yang bisa memberikan informasi tambahan terkait suatu peristiwa. 6 Data yang dikumpulkan oleh penulis ialah berupa dokumentasi pencatatan pengakuan

dan pengukuran penerimaan infaq di Baitulmaal Munzalan Indonesia Cabang Pusat.

Studi Pustaka Merupakan metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan referensi-referensi ilmiah yang diperlukan untuk menyusun laporan tugas akhir ini dari perpustakaan maupun sumber daring. (Inryani & Hasbi, 2025)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Perusahaan

Masjid Kapal Munzalan Indonesia didirikan oleh H. Muhammad Nur Hasan di Kubu Raya, Kalimantan Barat pada tahun 2012. Pada tahun 2013, H. Muhammad Nur Hasan menyerahkan pengelolaan masjid ini kepada KH. Luqmanulhakim. Untuk mengupayakan pemakmuran masjid, pada tahun 2014 didirikan pondok Masjid Munzalan Ashabul Yamin (PMMAY). Pimpinan PMMAY terdiri dari 3 orang yaitu KH. Luqmanulhakim, KH. Muhammad Nur Hasan, Ust. Adi Pratama dan Beni Sulastiyono. Direktur Utama Baitulmaal Munzalan Indonesia Ust. Sasongkojati dan Wakil Direktur Ust. Adam Pratama. Sebelum mengelola masjid, KH. Luqmanulhakim mendirikan program Infaq Beras di Pontianak. Program ini kemudian dikelola di bawah Masjid Kapal Munzalan seiring dengan amanah yang diberikan oleh H. Muhammad Nur Hasan. Pada bulan September 2017 pimpinan masjid mendirikan Baitulmaal PMMAY. Pada tahun 2017, namanya diubah menjadi Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI). Baitulmaal Munzalan Indonesia sudah memiliki 36 cabang, diantaranya Pontianak, Kubu Raya, Sintang, Kapuas Hulu, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Kayong Utara, Ketapang, Singkawang, Bengkayang, Melawi, Landak, Samarinda, Banjar Baru, Balikpapan, Kukar, Tarakan, Palu, Toli-Toli, Pinrang, Bone, Pare-Pare, Bandung,

Bekasi, Bogor, Banteng (Serang), Jakarta (Jaksel), Tangerang, Babel, Lampung, Aceh, Yogyakarta, Malang, Semarang. Program Infaq Beras kemudian berubah nama menjadi Gerakan Infaq Beras (GIB). GIB dikelola melalui Baitulmaal Munzalan Indonesia Bersama Pasukan Amal Sholeh (PASKAS) dan kemudian menyebar di seluruh Indonesia. (Wardi & Firmansyah, 2025)

Simulasi Pengelolaan Dana ZISWAF di Baitulmaal Munzalan Indonesia

Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI) merupakan lembaga pemberdayaan umat berbasis masjid yang mengelola dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) secara terstruktur dan profesional. Pengelolaan dimulai dari tahap penerimaan dana oleh customer service (CS), pencatatan, hingga penyaluran oleh tim pengelola dana. Setiap dana yang masuk dicatat secara detail untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

BMI menyalurkan dana ZISWAF ke dalam empat program utama: kemanusiaan, kepedulian, pendidikan, dan kesehatan. Penyaluran dilakukan setelah survei dan verifikasi data penerima manfaat, sehingga distribusi dana dapat tepat sasaran. Keterbukaan informasi menjadi prinsip utama, di mana masyarakat, khususnya para donatur yang berperan sebagai Orang Tua Asuh (OTA), dapat mengetahui ke mana dana mereka disalurkan. Dokumentasi dan pembuatan konten menjadi bagian penting dari transparansi, didukung laporan bulanan yang disampaikan kepada pimpinan dan staf.

Sistem pelaporan ini tidak hanya membangun kepercayaan, tetapi juga menjadi sarana evaluasi internal, memastikan setiap program berjalan optimal dan sesuai dengan amanah umat. Dengan demikian, BMI menempatkan transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas sebagai fondasi utama dalam pengelolaan ZISWAF.

Studi Kasus Lembaga ZISWAF: Perbandingan dengan Lembaga Lain

BMI memiliki karakteristik unik dibandingkan lembaga filantropi nasional seperti Dompot Dhuafa dan Rumah Zakat. Dompot Dhuafa dan Rumah Zakat telah berdiri sejak 1990-an dan memiliki jangkauan nasional hingga internasional, dengan fokus pada pengentasan kemiskinan melalui program pendidikan, kesehatan, ekonomi produktif, kemanusiaan, dan dakwah. Mereka berbadan hukum yayasan, independen, dan aktif berkolaborasi dengan korporasi serta memanfaatkan kampanye digital untuk menghimpun dana.

Sebaliknya, BMI tumbuh dan berkembang berdampingan dengan masjid, khususnya Masjid Kapal Munzalan Indonesia di Pontianak, Kalimantan Barat. BMI berfokus pada kebutuhan mendesak umat, seperti logistik makanan, melalui program seperti Gerakan Infaq Beras (GIB). Selain itu, BMI menonjolkan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas, penguatan ukhuwah Islamiyah, dan pendekatan dakwah Sunnah yang ketat.

Kelebihan BMI terletak pada kedekatan dengan komunitas dan fleksibilitas dalam merespons kebutuhan lokal. Namun, tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia, karena sebagian besar pengelola adalah orang-orang baru yang masih perlu pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme. BMI terus berupaya meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan pembinaan, serta menjaga kepercayaan donatur dengan pendekatan personal, silaturahmi, dan pelaporan transparan. Komunikasi dua arah dengan donatur, baik melalui CS maupun media sosial, menjadi strategi utama menjaga amanah dan membangun reputasi lembaga.

Etika dan Tantangan dalam Pengelolaan ZISWAF

Pengelolaan dana ZISWAF di BMI dihadapkan pada tanggung jawab besar,

karena dana yang dikelola merupakan amanah dari umat yang harus disalurkan secara adil, transparan, dan tepat sasaran. Tantangan utama adalah menjaga kepercayaan publik di era digital, di mana media sosial dapat menjadi alat efektif membangun citra lembaga, namun juga berisiko menurunkan reputasi jika tidak dikelola dengan baik.

Transparansi menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan. Laporan keuangan dan kegiatan bulanan harus disampaikan secara terbuka dan jelas kepada donatur dan masyarakat. Namun, masih terdapat tantangan berupa kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga resmi yang menjamin pencatatan dan pendistribusian tepat sasaran.

BMI menegakkan prinsip “Aqimus Sholah wa Atuz Zakah” yaitu mendirikan salat dan menunaikan zakat sebagai landasan etika pengelolaan. Untuk menjaga integritas, BMI menerapkan dua pendekatan: eksternal dan internal. Pendekatan eksternal dilakukan dengan membangun hubungan terbuka dengan donatur melalui pelaporan akuntabel dan komunikasi intensif. Pendekatan internal dilakukan melalui pembinaan spiritual, kajian rutin, dan penanaman nilai kejujuran serta amanah bagi seluruh pengelola. Keberhasilan pengelolaan ZISWAF tidak hanya diukur dari besarnya dana yang dihimpun, tetapi dari sejauh mana amanah tersebut ditunaikan secara benar dan bertanggung jawab.

ZISWAF di Tengah Krisis dan Bencana

BMI memiliki tim relawan yang disebut Paskas (Pasukan Amal Sholeh), terdiri dari anak muda dan masyarakat umum yang siap terjun ketika terjadi bencana, seperti tsunami di Palu atau banjir di Bekasi. Dana ZISWAF yang dihimpun disalurkan kepada Paskas Rescue untuk mempercepat penanganan bencana di lapangan.

Tantangan utama dalam penanganan bencana adalah akses ke lokasi terdampak, terutama jika terjadi banjir yang membutuhkan alat transportasi khusus seperti rakit atau sepi. BMI telah mengalokasikan dana ZISWAF untuk pengadaan sarana tersebut, sehingga dapat menjangkau wilayah-wilayah yang sulit diakses, seperti Sintang dan Bengkayang.

Penyaluran bantuan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, seperti makanan, pakaian, dan layanan kesehatan. Selain bantuan materi, BMI juga membawa ustadz untuk memberikan motivasi spiritual kepada korban agar tetap tegar menghadapi musibah. Penyaluran bantuan disesuaikan dengan jumlah dana yang diterima dari donatur, sehingga efektivitas bantuan sangat bergantung pada partisipasi masyarakat.

Logo Baitulmaal Munzalan Indonesia Cabang Kubu Raya

Baitulmaal adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti “rumah harta” atau “tempat penyimpanan harta”. Munzalan bermakna “yang diturunkan atau “yang diberikan”. Secara keseluruhan, Baitulmaal Munzalan Indonesia bisa diartikan sebagai tempat penyimpanan harta yang diberikan atau tempat memberikan harta. (Merta et al., 2024)

Program Sosial

1. Penyaluran Zakat
2. Penyaluran Infaq
3. Penyaluran Wakaf

KESIMPULAN DAN SARAN

Baitul Maal Munzalan Indonesia Cabang Serdam, Kubu Raya memiliki peran strategis dalam pengelolaan dana ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) di tingkat lokal. Lembaga ini telah menunjukkan komitmen dalam menyalurkan amanah umat melalui program-program sosial keumatan. Namun, untuk meningkatkan efektivitas dan jangkauan layanan, masih dibutuhkan penguatan pada aspek literasi, transparansi, pemberdayaan ekonomi, serta digitalisasi sistem pengelolaan.

Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dana perlu ditingkatkan melalui laporan yang terbuka dan mudah diakses. Pengembangan program pemberdayaan ekonomi, pemanfaatan teknologi digital, serta kolaborasi dengan berbagai pihak juga menjadi langkah strategis untuk memperluas dampak dan keberlanjutan lembaga secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Inryani, F., & Hasbi, H. (2025). ANALISIS PENGAKUAN AN PENGUKURAN INFAQ BERDASARKAN PSAK 109 DI LEMBAGA AMIL: STUDI KASUS BAITULMAAL MUNZALAN INDONESIA (BMI) CABANG BONE. In *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* (Vol. 9, Issue 1).
- Merta, M., Firayanti, Y., & Rosadi, R. (2024). Analisis Strategi Digital Marketing Dalam Meningkatkan Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf (Ziswaf) Baitulmaal Munzalan Indonesia Cabang Kubu Raya. *SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah*, 1(8), 800–820. <https://doi.org/10.62335/a7r25g88>
- Wardi, S., & Firmansyah, F. (2025). Manajemen Masjid Kapal Munzalan dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Idarotuna*, 7(1), 72. <https://doi.org/10.24014/idarotuna.v7i>

1.32163

Erziaty, R. (2015). Pemberdayaan
Ekonomi Potensial Masjid Sebagai
Model Pengentasan Kemiskinan. *Al
Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah
Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2),
82–98.
<https://doi.org/10.31602/iqt.v2i2.377>